

KOMPOZITSION GIL-GIPSLI BOG‘LOVCHINING EKSPLOATATSION CHIDAMLILIGI VA XOSSALARINING O‘ZGARISHINI BAHOLASH

Asamatdinov M.O., Bekbauliev R.I., Yembergenov Q.Q

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Ch.Abdirov ko‘chasi, 1-uy, Nukus, O‘zbekiston, 230112

Annotatsiya: Umuman bog‘lovchilar haqida gapiradigan bo‘lsak, gidravlik bog‘lovchilar (masalan, portlandsement) uchun (normal sharoitda qotganda) gidratatsiya reaksiyalari davom etishi hisobiga mustahkamlikning asta-sekin oshib borishi xarakterlidir.

Qotish "me'yorining" har qanday buzilishi (obyektiv sabablar, tashqi yoki atmosfera ta'sirlari tufayli) mustahkamlik xususiyatlarining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlari: kompozitsion gipsli bog‘lovchi, gidratatsiya, ettringit, karbonlanish.

Buyumlar, shu jumladan kompozitsion gips tarkibli bog‘lovchi (KGTB) xossalarining vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi buyumlarning ekspluatatsion chidamliligini va shunga mos ravishda ushbu buyumlar qo‘llaniladigan konstruksiyalarning chidamliligini belgilovchi muhim xususiyat hisoblanadi, bu atrof-muhit sharoitlarini hisobga olgan holda ham aniq.

Umuman bog‘lovchilar haqida gapiradigan bo‘lsak, gidravlik bog‘lovchilar (masalan, portlandsement) uchun (normal sharoitda qotganda) gidratatsiya reaksiyalari davom etishi hisobiga mustahkamlikning asta-sekin oshib borishi xarakterlidir. Qotish "me'yorining" har qanday buzilishi (obyektiv sabablar, tashqi yoki atmosfera ta'sirlari tufayli) mustahkamlik xususiyatlarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Gips tarkibli bog‘lovchilar uchun quritishda mustahkamlikning sezilarli o‘sishi va mustahkamlikning yumshatish koeffitsiyenti va atrof-muhit holatiga aniq funksional bog‘liqligi xosdir.

Optimal tarkibli KGTB namunalarini quruq havoda, suvda va nam sharoitda qotishida mustahkamlikning o‘zgarish kinetikasi o‘rganildi (1-jadval, 1 va 2-rasmlar).

1-jadval

KGTB namunalari mustahkamligining vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi

№	Namunalarning siqilishdagi mustahkamligi, MPa										
	Suv ustida saqlash/ havoda saqlash					Suvda saqlash					
	7 sut	28 sut	3 oy	6 oy.	12 oy	7 sut	28 sut	3 oy	6 oy	12 oy	5 yil
1	18,2	29,7	30,7	32,9	35,3	16,9	28,9	29,6	30,2	32,8	39,2
	20,4	28,2	29,2	30,4	30,5						
2	13,6	21,7	24,9	25,5	27,5	15,1	21,0	22,3	25,1	26,5	35,7
	16,8	21,9	23,5	24,8	26,3						

KGTBning barcha tarkiblari uchun qotirishdan keyingi dastlabki 2 soat ichida va 7 dan 14 sutkagacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida mustahkamlikning jadal o‘sishi xosdir (1-jadval). Chiniqtirish davom ettirilganda va kuzatish natijalariga ko‘ra mustahkamlikning ortish tezligi asta-sekin so‘nib boradi, keyinchalik mustahkamlikning ortishi asta-sekin so‘nib boradi.

Qotishning dastlabki 2 soatida mustahkamlikning tez o‘sishi gips komponentining gidratatsiyasi bilan bog‘liq (KGTB tarkibida 60-70%). Keyingi 2 sutka davomida mustahkamlik sezilsiz darajada o‘zgaradi, chunki gips komponenti allaqachon o‘zini namoyon qilgan, gidravlik komponent esa hali faol harakatga kirmagan.

KGTB namunalari mustahkamligining keyingi ortishi quyidagi jarayonlarning amalga oshirilishi bilan bog‘liq: gipsli komponent gidratatsiyasining tugallanishi; klinker portlandsement minerallarining gidratatsiyasi; ettringit hosil bo‘lishi bilan boradigan reaksiyalarning amalga oshirilishi.

Gips kristallarining portlandsement klinkerining gidratatsiya mahsulotlari bilan kontakt yuzalari bo‘ylab ettringit hosil bo‘ladi, uning hosil bo‘lishining asosi ikki suvli kalsiy sulfat, porlandit (kalsiy gidroksid) va mineral qo‘shimchani faol amorf kremnezomi o‘rtasidagi kimyoviy reaksiya hisoblanadi. Hosil bo‘lgan ettringit gipsli matritsaning kristallararo g‘ovaklarini sezilarli foizda to‘ldiradi. Hosil bo‘lgan ettringitning hajmi modifikatsiyalangan gips bog‘lovchisi tarkibidagi faol komponentlar miqdoriga bog‘liq.

1-rasm - Qotishning dastlabki soatlarida KGTB namunalarining mustahkamlikka erishish kinetikasi. KGTB tarkiblari: 1 - shlakdan foydalanib 2 - perlitli tuffitlardan foydalanib.

Gidratatsiya jarayonida gips bo‘lmagan qo‘shimchalarning (masalan, gil) roli ikki xil namoyon bo‘ladi. Birinchidan, gilli zarrachalarning yuzasi ikki suvli kalsiy sulfatning kristallanish markazlari bo‘lib, bir xil strukturalarning shakllanishiga yordam beradi. Ikkinchidan, portlandsement klinkeri minerallarining gidratlanish reaksiyalari jarayonida gil minerallarining qisman degidratlanishi qotayotgan tizimning suv balansini talab darajasida ushlab turishga yordam beradi.

2-rasm - KGTB mustahkamligining suvni bog‘lash nisbatiga bog‘liqligi. KGTB tarkiblari: 1 - shlakdan foydalanib 2 - perlitli tuffitlardan foydalanib

Gidravlik tashkil etuvchining gidratatsiyasi vaqt o‘tishi bilan davom etadi va bir necha yildan so‘ng yakuniy darajaga yetishi mumkin. KGTB namunalarining mustahkamligi nam sharoitda ham, suvda ham qotganda ortadi, bu esa ushbu bog‘lovchi gidravlik xususiyatlarga ega degan xulosaga kelish imkonini beradi. Shuningdek, KGTBning uzoq muddatli qotishdagi mustahkamlik xususiyatlari faol mineral komponentning turiga bog‘liq (1 va 2-rasmlar). Gidratatsiya komponentlarning qayta kristallanish jarayonlari va gidratli yangi

hosilalarning karbonizatsiyasi bilan birga keladi, bu ham, garchi oz bo'lsa-da, mustahkamlikni oshirishga yordam beradi. Karbonizatsiya havodagi SO₂ ning material massasiga asta-sekin diffuziyalanishidan va qolgan Sa (OH)₂ bilan reaksiyaga kirishib, suvda erimaydigan mustahkam modda SaSO₃ hosil qilishdan iborat.

Adabiyotlar

1. Талипов Н., Атакузиев Т.А. Получение композиционных материалов на основе модифицированного фосфогипсового вяжущего. // Композиционные материалы. – 2001. - № 3. С. 104-106.

2. Zhuk P., Zhukov A. Normative Legal Base for the Environmental Assessment of Building Materials: Prospects for Improvement. *Ecology and Industry of Russia*. 2018;22(4):52-57. (In Russ.) <https://doi.org/10.18412/1816-0395-2018-4-52-57>

3. Ферронская А.В., Коровяков В.В., Бурьянов А.Ф. Производство и применение гипсовых материалов и изделий. Терминологический словарь. – М.: Изд-во ДВО РАН, 2006. - 272 с.